

PROJETO COM AMOR: COMPARTILHANDO CAMINHOS PARA A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DIANTE DO LUTO GESTACIONAL E NEONATAL

 DOI: 10.5281/zenodo.7514375

Gildecy Batista Alves Pinheiro

Assistente Social, Mestre em Serviço Social, gildecibapinheiro@gmail.com

Caroline Araújo Lemos Ferreira

*Psicóloga, Mestre em Ensino na Saúde e Mestre em Psicologia,
carolpsilemos@gmail.com*

Resumo: Perder um bebê oferece consequências imediatas à família que trazia em seus planos o sonho e o desejo da maternidade. O luto é uma questão social que demanda visibilidade social e política, sendo necessário repensar a assistência multiprofissional no Sistema Único de Saúde para fazer valer os direitos da mãe e do pai enlutado. Objetiva-se, portanto, compartilhar a experiência de um projeto que visa promover o cuidado integral à mulher diante da perda gestacional e neonatal, por meio do acolhimento humanizado do processo de enlutamento. O grupo de apoio acontece em uma maternidade escola, de forma quinzenal, e oferece um espaço de acolhimento para o processo de luto e compartilhamento de estratégias de mães e familiares. O relato conta com a descrição das atividades de ensino-serviço com discentes de graduação e pós-graduação e com ações de sensibilização para o cuidado com o luto parental e suas repercussões para a família. O luto gestacional e neonatal demanda uma assistência especial, com vistas ao estabelecimento de uma rede de apoio, encorajamento e confiança, e uma assistência capaz de favorecer a adaptação à perda com a busca pela promoção da saúde integral. A escuta do processo do luto nos traz elementos reflexivos sobre o desafio e o papel social dos profissionais de saúde na abordagem dos casos de perda gestacional e neonatal. Ademais, a forma de acolher fica registrada podendo contribuir como elemento facilitador ou não no processo de enlutamento.

Palavras-chave: Perda gestacional. Luto parental. Profissionais de Saúde.

Abstract: Losing a baby has immediate consequences for the family that had in its plans the dream and desire of motherhood. Mourning is a social issue that demands social and political visibility, making it necessary to rethink multidisciplinary care in the Unified Health System to enforce the rights of the bereaved mother and father. Therefore, the objective is to share the experience of a project that aims to promote comprehensive care for women in the face of gestational and neonatal loss, through the humanized reception of the grieving process. The support group takes place in a

maternity hospital, every two weeks, and offers a welcoming space for the grieving process and sharing of strategies for mothers and family members. The report includes a description of teaching-service activities with undergraduate and graduate students and actions to raise awareness of parental grief care and its repercussions for the family. Gestational and neonatal grief demands special assistance, with a view to establishing a network of support, encouragement and trust, and assistance capable of favoring adaptation to the loss with the search for the promotion of integral health. Listening to the grieving process brings us reflective elements about the challenge and the social role of health professionals in approaching cases of gestational and neonatal loss. Furthermore, the way of welcoming is recorded and may contribute as a facilitating element or not in the grieving process.

Keywords: Gestational loss. Parental grief. Health professionals.

INTRODUÇÃO

A inquietação profissional da psicologia e do serviço social em uma maternidade escola diante dos acolhimentos dos casos de óbito gestacional e neonatal, observando a dor dilacerante dos pais e seus familiares enlutados gerou questionamento para onde encaminhar esses pais enlutados, qual a rede de apoio disponível para prestar uma assistência humanizada e acolhedora. Assim, propôs-se um projeto com foco na assistência integral às mães e familiares que viviam essa experiência, bem como na reflexão sobre o cuidado em rede e a formação dos profissionais de saúde diante da experiência de morte e do acolhimento ao luto no contexto materno-infantil.

Apesar da morte ser um processo natural e biológico, os profissionais de saúde estão completamente vulneráveis ao atender o sofrimento profundo de uma mãe, de um pai ou familiar diante da perda gestacional e neonatal. A maternidade deveria ser o local de realizações para sonhos e felicidades; no entanto, pode assumir um lugar de total tristeza e desconforto emocional e pessoal.

Observa-se que o luto pode provocar uma desorganização emocional na vida do indivíduo. Traz isolamento social, ideação suicida, perda de emprego, conflito social e pessoal, atrito conjugal. O luto é uma questão social que demanda visibilidade social e política para fazer valer os direitos da mãe e do pai enlutado, conseqüentemente de sua família. Trabalhar com o luto significa desmistificar o medo e buscar a garantia de uma assistência qualificada e acolhedora. Ademais, o luto é pessoal e singular, cada pessoa vive de acordo com suas crenças, história de vida, espiritualidade e fé.

O grupo de apoio é uma estratégia que proporciona um espaço de expressão para os enlutados compartilharem suas dores, saudades, dificuldades, revoltas e amores. Possibilita o acolhimento respeitoso do choro e dos mais difíceis pensamentos. No processo de luto, todos adoecem e precisam encarar o luto para construir meios para se fortalecerem no sentido de reconhecerem seus pares e compartilharem suas histórias e recursos que ajudem nesse processo. Assim, objetiva-se compartilhar a experiência de um grupo de apoio à perda gestacional e neonatal no contexto de uma maternidade-escola vinculada ao Sistema Único de Saúde.

Fundamentação teórica

A mortalidade perinatal – óbitos fetais e neonatais precoces com peso ao nascer a partir de 500 g e/ou 22 semanas de idade gestacional – pode ser considerada potencialmente evitável e está associada, em sua maioria, às condições de saúde reprodutiva, acesso e qualidade da assistência pré-natal e ao parto (BRASIL, 2016; CARVALHO; PELLANDA; DOYLE, 2018). Em todo mundo, ocorrem cerca de 4 a 5 milhões de óbitos perinatais por ano, sendo de 2 a 2,5 milhões de óbitos fetais e 2,6 milhões de óbitos neonatais (GBD, 2016). Embora a taxa de mortalidade perinatal esteja em declínio em todo mundo, a morte perinatal ainda pode ser considerada um fenômeno global.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 98% das mortes perinatais ocorrem em países em desenvolvimento, com incidência média de 60 óbitos para 1.000 nascimentos, índice este que é cinco a seis vezes maior do que aqueles verificados nos países desenvolvidos (WHO, 2017). No Brasil, a prevalência de natimortos chega a 14,82 a cada 1.000 nascimentos, havendo variações significativas entre as diferentes regiões. Destaca-se que, no Nordeste, a prevalência de natimortos é uma das mais altas do país (24,4 a cada 1.000 nascimentos), associada a fatores maternos, pobreza, local de residência, escolaridade, idade, filhos, etnia e índice de massa corporal (CARVALHO; PELLANDA; DOYLE, 2018).

Observa-se, que a perda perinatal faz parte da rotina em obstetrícia, sendo necessário refletir sobre o cuidado prestado às famílias que vivenciam essa difícil experiência, bem como sobre os profissionais que estão diariamente inseridos nesse contexto. A natimortalidade tem um enorme impacto psicológico e social em mães, pais, famílias, sistemas de saúde e sociedade. O luto pode ser avassalador e as

repercussões para as famílias podem ser duradouras e transformadoras (BOYLE et. al., 2019).

A morte ainda é considerada um tabu e há, culturalmente, dificuldades em falar, vivenciar e lidar com a sua ocorrência. O processo de luto é considerado uma reação normal e esperada quando um vínculo é rompido, e sua função é proporcionar a reconstrução de recursos e viabilizar um processo de adaptação às mudanças ocorridas em consequência das perdas (GESTEIRA et al, 2006). O luto exige aceitação e aprendizado em conviver com a perda, com a morte.

Precisamos re-humanizar o luto e não evitá-lo ou tentar consertá-lo. O luto é uma experiência universal e cada pessoa sente de forma diferente, temos um processo de autoconhecimento e de transformação. Atualmente, o luto é relacionado a uma emoção confusa e aterrorizante, assim, precisa ser rapidamente esquecida, considerado uma espécie de doença, ou fracasso, sobretudo, na cultura ocidental (DEVINE, 2021).

A perda gestacional e neonatal é um momento repleto de intensas emoções, um episódio indescritível para os pais, uma vez que os bebês representam o início da vida e não o fim; nesse momento, emerge o processo de elaboração do luto, que é uma experiência profunda e sofrida. Todos os membros da família são afetados de alguma forma, podendo haver afastamento, mudanças de papéis, realinhamentos, entre outras dificuldades que precisam ser trabalhadas e reposicionadas, de acordo com o bem-estar dos enlutados.

A elaboração da perda provoca sofrimento e novas adaptações e diz mais, que ela não se encerra, apenas se transforma ao longo dos dias. A perda provoca uma desorganização diante do mundo desejado e idealizado. Há uma crise de identidade aliada a uma sensação de vazio e não pertencimento à nova realidade (ALMEIDA, 2020).

Perder um bebê oferece consequências imediatas à família que trazia em seus planos o sonho e o desejo da maternidade. Há uma grande quebra de expectativas no desempenho dos papéis parentais, gerando sentimento de profunda tristeza, raiva, desamparo e perda de controle. Dentre os efeitos em curto prazo, compreende-se a vivência do puerpério sem bebê; trabalho de parto e pós-parto são relatados como insuportavelmente mais dolorosos; sintomatologia traumática e resultados psicológicos adversos frente à experiência do parto; menor suporte social oferecido à mãe: falta de reconhecimento do bebê enquanto único e importante membro da

família; sentimento no parto, de um feto morto: medo, choque, entorpecimento e desejam "sumir"; após a alta hospitalar, as mães retornam para casa "vazias", armários cheios de roupas e fraldas, peitos cheios de leite para um bebê que morreu, e a recepção de familiares e amigos com tristeza e tragédia (ROWE-MURRAY; FISHER, 2001; CACCIATORE, 2010, 2011, 2013; FROEN, CACCIATORE, MCCLURE, et al, 2011; TRULSSON, RADESTAD, 2004).

Em relação aos efeitos em longo prazo, identificam-se fatores associados à depressão, ansiedade, comportamentos obsessivos compulsivos, ideação suicida, culpa, vergonha, uso de substâncias, conflito conjugal e transtorno do estresse pós-traumático, que pode durar anos e, às vezes, décadas; mesmo após 3 anos de perda, as mães relatam duas vezes mais sintomas de ansiedade quando comparado a mães com bebês vivos; depoimentos também de sentimentos de "luto não reconhecido", com "pressão social para esquecer", "seguir em frente" e "ter outro bebê", muitas vezes, de amigos e familiares bem intencionados; experiência de sintomas somáticos nos meses e anos após a morte de um bebê, tanto por pais como pelas mães; ser um pai enlutado tem uma influência marcante do luto na mortalidade prematura dos pais, que persiste por até 25 anos após a morte da criança (BARR, CACCIATORE, 2007; RADESTAD, STEINECK, NORDIN, SJÖGREN, 1996; CACCIATORE 2010; CONDON, 1986; HARPER, O'CONNOR, O'CARROLL, 2011; CALDERON-MARGALIT, FRIEDLANDER, YANETZ et al, 2007).

Nesse contexto de tanta dor e frustrações de sonhos e desejos que alguns questionamentos surgem no que diz respeito ao processo de luto dessa família: Como fica essa mulher de "colo vazio"? E como fica o pai do filho amado? Enfim, como fica a família diante da perda gestacional ou neonatal? O que eles fazem com tanta dor? E a rede de apoio territorial funciona? Os profissionais estão preparados para acolher o luto? Quais os recursos de apoio que são disponibilizados para os pais e familiares enlutados? A família e a sociedade compreendem o difícil processo de elaboração do luto?

Embora a OMS sinalize para a necessidade do atendimento integral à mulher, considerando não apenas o aspecto biológico, mas também intelectual, emocional, social e cultural; depois do óbito, os genitores ou a família enlutada ficam sem uma assistência mais apropriada, havendo um desamparo gerado pelo estado de vulnerabilidade, frente às repercussões psicossociais que o processo de luto comunga (BRASIL, 2006).

Portanto, o luto gestacional e neonatal demanda uma assistência especial, com vistas ao estabelecimento de uma rede de apoio, encorajamento e confiança, e uma assistência capaz de favorecer a adaptação à perda com a busca pela promoção da saúde integral. A partir da complexidade da temática, observa-se a necessidade do cuidado interprofissional como um canal capaz de acolher, escutar e pactuar respostas adequadas aos enlutados. Vale salientar, ainda, a necessidade de rituais de despedidas para o enfrentamento do luto, uma vez que a perda gestacional e neonatal traz a ausência de memórias palpáveis, como registros fotográficos. Faz-se necessário desenvolver ações que expressem a memória da criança, gesto amoroso e respeitoso de guardar lembranças da filha/filho que partiu cedo demais, uma forma de humanizar a perda e preservar a memória da história de amor dessa família.

O direito de uma pessoa viver o seu luto de forma singular, sem a interferência invasiva e desrespeitosa de outras pessoas, é, por vezes, violado claramente por convenções sociais e institucionais, ferindo a dignidade humana. Para acolhê-la é fundamental considerar as diversas personalidades, crenças culturais/espirituais, habilidade de enfrentamento, situação socioeconômica e rede de apoio (NAPPA; BJORKMAN-RANDSTROM, 2020).

O luto não é o fim, mas um recomeço, e que, ao mesmo tempo, novas vidas, novas versões de nós mesmos podem surgir a partir das perdas (ALMEIDA, 2020). Quanto antes começarmos a nos relacionar com a finitude, mais vida teremos na nossa vida, e isso nos levará a viver lutos mais saudáveis, mais leves. Quanto mais ouvirmos, falarmos, estudarmos e compartilharmos sobre a morte, vamos nos afastar dos tabus, do medo e do preconceito, conseqüentemente, teremos um novo olhar sobre a vida, um novo olhar sobre a finitude. Vivenciar e compartilhar as histórias de luto contribuem para seguir lutando para tornar os dias menos enlutados (OLIVEIRA, 2020).

Relato de experiência

A história tem início em 2016 com as primeiras atividades com pais e familiares enlutados na maternidade, em encontros presenciais, objetivando o compartilhamento do processo de luto, apoio mútuo e suas implicações. A duração dos encontros é de aproximadamente uma hora e meia.

Logo em suas primeiras atividades, o grupo se deparou com a complexidade do luto parental e do luto não reconhecido, e teve a função de acolher o choro, a

angústia e o sentimento de solidão das mães e familiares enlutados pelo óbito gestacional ou neonatal. Observou-se que retornar à Maternidade para os encontros presenciais era um momento de dificuldade das mães e pais, pois era o local onde aconteceu o pior “dia de suas vidas”, expressão dos pais enlutados.

No ano seguinte, visualizando as potencialidades do trabalho da temática no contexto do ensino em serviço, as atividades do grupo se transformaram em Projeto de Extensão, vinculado à Universidade Federal, sendo denominado “Projeto Com Amor”. Inicialmente, contando com a participação de profissionais do serviço social, psicologia e enfermagem. A busca pelo olhar do cuidado integral e a percepção das diversas necessidades das famílias, motivou a inserção de diversas categorias profissionais, tais como obstetrícia, psiquiatria, educador físico, terapeuta ocupacional, além de discentes de graduação e residentes.

Desde o início do grupo até dezembro de 2022, houve 115 participações de assistentes sociais, 101 de psicólogas, 32 de enfermeiras e 17 de outros profissionais da instituição. Contabilizou-se, ainda, 88 participações de discentes de graduação e 107 discentes de pós-graduação.

Os encontros contam, no mínimo, com a participação de profissionais da psicologia e do serviço social, que atuam no manejo do grupo. A equipe identifica a demanda de cada participante naquele momento, dando espaço de acolhimento das falas, compartilhamento de histórias e estratégias diante do luto. Além disso, são observados os possíveis encaminhamentos, seja para o atendimento individual com o serviço social, ou psicologia, ou psiquiatria e obstetrícia para dirimir dúvidas de algum procedimento, exame ou medicação.

Percebe-se o impacto da perda, por exemplo, no futuro reprodutivo da mulher. Diante do medo de uma nova perda, a mãe enlutada apresenta sentimento de culpa e fracasso, com dúvidas sobre sua capacidade de engravidar ou gerar uma criança. Tais ideias, levam a busca pela inserção no cadastro nacional de adoção ou a procedimentos de reprodução assistida. Toda a forma de pensamentos dessa mãe é reconhecida no grupo com os devidos encaminhamentos e orientações.

Em caso de nova gravidez, temos a insegurança e o medo como companheiros durante todo o período da gestação. Procuramos garantir um acompanhamento individual conforme cada necessidade. No geral, ela continua participando das reuniões do grupo até o momento que se sente segura para se desligar.

Ao longo do projeto, o grupo realizou o total de 92 encontros, com a participação de 264 mulheres e/ou familiares. É importante destacar algumas dificuldades encontradas em relação à adesão e assiduidade das mães, visto que os encontros contavam com a participação de média de três familiares enlutados. A experiência evidenciou a dificuldade das pessoas que moram no interior participarem dos encontros, seja por questões econômicas, seja pela distância territorial. Ademais, as mães voltavam para suas atividades como trabalho e faculdade, impossibilitando sua participação presencialmente nos encontros.

No contexto de pandemia, as atividades do grupo com as mães passaram a acontecer on-line, ainda quinzenalmente. A adoção dos encontros remotos possibilitou a diminuição da barreira territorial, facilitando a participação das mães enlutadas a partir do local de trabalho, da universidade, ou de municípios mais distantes. A média de participação do grupo nessa modalidade tem sido de sete mães enlutadas.

Mesmo nesse atual contexto, esporadicamente, são mantidos encontros presenciais, visualizando a necessidade de integração e mobilização do grupo, sobretudo, em datas como dia das mães e dia dos pais e festas natalinas.

Ao longo dos encontros, observou-se que muitas das mães enlutadas consideram que sofrem mais que o pai enlutado. Este último, muitas vezes, se encontra no lugar imposto pela sociedade, onde a figura masculina não pode chorar ou demonstrar fragilidade diante de qualquer situação adversa, inclusive no episódio da morte. Destaca-se a importante invisibilidade do luto paterno e suas consequências para o homem e sua família e a necessidade de um espaço de reflexão no grupo sobre as dificuldades da vivência do luto masculino. Buscou-se, então, a inclusão da participação dos pais na oferta pontual de encontros em fins de semanas, em ambiente externo, e no turno da noite, para oportunizar espaço de fala a esses pais. Na oportunidade do dia dos pais, por exemplo, as mães prepararam homenagens citando seus filhos (falecidos ou não) através de vídeos. Momento de grande emoção.

Todos esses momentos tiveram a presença de casais e de seus outros filhos; e o compartilhamento de histórias das famílias e de suas saudades, bem como a validação social das dores apresentadas, sendo relevantes estratégias para o fortalecimento dos vínculos familiares.

Considerando o papel de uma maternidade-escola na reorientação da formação de profissionais de saúde, com respaldo nos princípios e diretrizes do SUS,

o projeto tem como um de seus objetivos colaborar para a formação acadêmica e aperfeiçoamento profissional com foco no cuidado integral à mulher frente ao processo de luto. Diante da fragilidade da educação para a morte, realiza-se um grupo de estudo com encontros mensais, voltado para profissionais, graduandos e residentes. Busca-se discutir sobre artigos e outras publicações científicas sobre a temática e garantir um espaço de compartilhamento profissional diante das complicações do luto.

De modo a estimular os profissionais de saúde para um atendimento acolhedor diante da perda gestacional e neonatal, considera-se a memória do bebê elemento importante que deve ser oferecido aos pais. Uma possibilidade é o registro de foto da criança; quando há o desejo da família. O registro da foto, futuramente, pode fazer toda diferença para o processo de luto, uma vez que legitima socialmente a existência do bebê e também ajuda a mãe a identificar alguma semelhança com um outro membro da família.

Dessa forma, há dois anos, o projeto está trabalhando também com a elaboração e entrega de “Caixa de Lembrança” para os pais enlutados. A caixa é composta de uma carta com uma mensagem afetuosa do bebê aos pais, um registro dos dados sobre o bebê com estatura, peso, cabelinhos, carimbo dos pés e outros, além de uma nota da instituição com orientações a respeito do processo de luto e a disponibilidade de contatos. Esse recurso ajuda os pais na validação da existência da criança e legitima a história daquela família.

Os rituais de despedidas são mecanismos importantes para facilitar o sofrimento e a dor, ajudam na organização do processo de luto e na validação dos sentimentos. Não existe modo certo ou errado de viver o luto; deve-se criar rituais de despedidas que façam sentido para o enlutado e para sua perda.

Em uma das atividades propostas no grupo, foi sugerido às mães a organização de uma caixinha de lembrança de sua criança. As mães reuniram objetos, fotos, desenhos, cartas e cartão da gestante. No compartilhamento de suas memórias, os relatos expressaram o medo de esquecerem do seu amado filho ou amada filha, provocando muita dor e dificultando o processo do luto.

Ainda no sentido de mobilizar profissionais para a construção de uma assistência humanizada, realizou-se atividades nas unidades assistenciais da maternidade, em alusão ao “dia internacional de sensibilização à perda gestacional, neonatal e do infante”, 15 de outubro, visando validar o luto dessas famílias na

sociedade. A equipe envolvida utilizou folders informativos e abordaram junto aos profissionais o tema da morte e do luto, orientações sobre a postura empática e acolhedora e a divulgação do grupo de apoio com as mães. Em 2022, a ação contou com a participação de 113 profissionais de diversas categorias.

A coordenação do projeto de extensão promoveu oito turmas de capacitação sobre a temática para os profissionais de saúde da própria maternidade e também de outros serviços de saúde, bem como para discentes da universidade. As aulas eram ministradas por profissionais da instituição e abordavam assuntos como: representação social da morte e do luto; reflexões sobre a formação e experiências de profissionais de saúde diante da temática; história de uma mãe enlutada; fluxos do acolhimento do óbito e luto no serviço, compartilhamento de desafios e possibilidades do cuidado integral nesse contexto.

Verifica-se nas capacitações que os profissionais estão despertando para a importância de se aproximar da temática, entendendo sua fragilizada formação profissional referente a questão da morte e do luto. Ademais, há necessidade dos profissionais de se aproximarem de suas próprias experiências de luto para se fortalecerem, com vistas a realização de uma assistência mais adequada e humanizada.

O compartilhamento da experiência vivenciada no grupo em seminários e congressos tem sido uma troca relevante para o fortalecimento da educação para a morte, para repensar a finitude da vida, bem como para refletir sobre o processo de trabalho no acolhimento do óbito no contexto materno-infantil.

A potencialidade do projeto é sustentar um espaço de acolhimento para a expressão da dor das mães enlutadas, suas histórias de amor; além de ofertar outras estratégias de expressão como a escrita, desenho, música, que favoreça o contato com a perda e valide seus sentimentos, sugerindo caminhos possíveis e saudáveis para a vivência do luto com toda sua representatividade social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trabalhar com o luto é um grande desafio, uma vez que a morte tira tudo do lugar e exige uma reorganização. Observa-se a influência cultural frente ao fenômeno morte e a imposição da sociedade que busca sinalizar onde devemos sofrer e a intensidade do nosso sofrimento, do nosso choro. Reconhecer a problemática do luto

gestacional e neonatal exige o enfrentamento da realidade da finitude da vida no contexto materno-infantil, culturalmente relacionado à chegada, início, alegria. Infelizmente, um serviço de maternidade lida não apenas com a vida, mas também com a morte, frustração e dor.

A perda gestacional e neonatal, muitas vezes, não encontra um espaço de validação dos sentimentos, o luto é invisibilizado. O luto não reconhecido impede sua elaboração saudável e sua vivência, bem como a reconstrução da identidade dos enlutados. A conspiração do silêncio sufoca o sofrimento, a dor, a saudade podendo levar a uma profunda angústia e desconforto dos enlutados.

Se quisermos disponibilizar uma assistência mais humanizada frente ao luto, precisamos compreendê-lo como um processo natural, normal e não algo que precisa ser evitado ou silenciado/calado. Trabalhar com o grupo de apoio ao luto implica em respeitar o processo de cada participante, cada uma vai ter seu tempo e seu momento crítico de dor profunda. É considerar como são corajosas essas mães enlutadas, quando elas se dispõem a falar de suas perdas, de suas histórias de amor. Expor sua vulnerabilidade e fragilidade é um ato de grande coragem.

Em cada acolhimento no grupo fica evidente a relevância desse trabalho e a necessidade premente da disponibilidade de uma rede de proteção organizada e capaz de acolher as mães enlutadas em seu território através de uma assistência sistematizada e qualificada, pois, muitas vezes o apoio familiar ou social é reduzido ou inexistente, levando essa mãe a sofrer sozinha causando sequelas de diversas ordens na vida dessa enlutada.

A escuta do processo do luto nos traz elementos reflexivos sobre o desafio e o papel social dos profissionais de saúde na abordagem dos casos de perda gestacional e neonatal. Ademais, a forma de acolher fica registrada podendo contribuir como elemento facilitador ou não no processo de enlutamento.

A sociedade tem pressa que o luto passe e que a vida siga, no entanto, a experiência e a literatura têm sinalizado que o luto apenas se acomoda, encontra um lugar de repouso na vida da pessoa, para que haja um espaço de ressignificação do luto, de reencontrar um novo modo de viver guardando e levando o filho ou filha amada onde a família for.

Cada encontro e atendimento individual só ratifica que o luto é a mais linda e potente expressão do amor; e a maternidade e paternidade contribuem para a identidade social do indivíduo no mundo.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Tom. Do luto ao infinito. *In*: CASELATTO, Gabriela. **Luto por perdas não legitimadas na atualidade**. 1. ed. São Paulo: Summus, 2020. cap. 16, p. 189-204.
- BARR P, CACCIATORE J. Problematic emotions and maternal grief. **Omega** 2007; 56; 331-48.
- BRASIL. **Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada – manual técnico/Ministério da Saúde**, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas – Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
- BRASIL. SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. **Síntese de evidências para políticas de saúde: reduzindo a mortalidade perinatal**. [s.l.] Brasília Df: Ministério Da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia, 2016.
- BOYLE, F. M. et al. Clinical practice guidelines for perinatal bereavement care — An overview. **Women and Birth**, v. 33, n. 2, mar. 2019.
- CARVALHO, T.; PELLANDA, LC.; DOYLE, P. Stillbirth prevalence in Brazil: an exploration of regional differences. **J Pediatr (Rio J)**. v. 94, n. 2. 2018.
- CACCIATORE J. Psychosocial care. *In*: Spong C, editor. **Stillbirth: prediction, prevention, and management**. Hoboken, NJ: WileyBlackwell; 2011; 203-28;
- CACCIATORE J. The unique experiences of women and their families after the death of a baby. **Soc Work Health** 2010; 49; 134-48;
- CACCIATORE J. Psychological effects of stillbirth. **Seminars in Fetal & Neonatal Medicine** 2013; 18; 76-82.
- CALDERON-MARGALIT R, FRIEDLANDER Y, YANETZ R, et al. Late stillbirths and longterm mortality of mothers. **Obstet Gynecol** 2007; 109; 1301-8.
- CONDON J. Management of established pathological grief reaction after stillbirth. **Am J Psychiatry** 1986;143; 987-92.
- DEVINE, Megan. **Tudo bem não estar tudo bem: Vivendo o luto e a perda em um mundo que não aceita o sofrimento**. 1 ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2021.
- FROEN JF, CACCIATORE J, MCCLURE E, et al. Stillbirths: why they matter. **Lancet** 2011; 377; 1353-66.
- GBD 2016 Mortality Collaborators. Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. **Lancet**. v. 390, n. 10100. 2016.
- GESTEIRA, S. M. A., BARBOSA, V. L., ENDO, P. C. (). O luto no processo de aborto provocado. **Acta Paulista de Enfermagem**, 19(4), 462-467, 2006.
- HARPER M, O'CONNOR R, O'CARROLL R. Increased mortality in parents bereaved in the first year of their child's life. **BMJ Support Palliat Care** 2011;1; 306-9.

MANNIX, KATHRYN. **Precisamos falar sobre a morte**. Rio de Janeiro: Sextante, 2019.

NÄPPÄ, U.; BJÖRKMAN-RANDSTRÖM, K. Experiences of participation in bereavement groups from significant others' perspectives; a qualitative study. **BMC Palliative Care**, v. 19, n. 1, 16 ago. 2020.

RADESTAD I, STEINECK G, NORDIN C, SJÖGREN B. Psychological complications after stillbirth e influence of memories and immediate management: population based study. **Br Med J** 1996; 312; 1505-8.

ROWE-MURRAY HJ, FISHER J. Operative intervention in delivery is associated with compromised early mother-infant interaction. **Br J Obstet Gynaecol** 2001; 108; 1068-75.

TRULSSON O, RADESTAD I. The silent child e mothers' experiences before, during and after stillbirth. **Birth** 2004; 31; 189-95.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. Geneva: **World Health Organization**, 2017.